

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Ҳазраткулиён Дилшодаи Фарходзод
Шароф Рашидов номли Самарқанд
давлат университети доценти
Email: dilshoda.31@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАҚИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393765>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ҳозирги Ўзбекистон адабий муҳитида ривожланаётган тожик адабиётининг муҳим жиҳатларидан бири – мадеҳавий шеър, унинг ҳозирги тожик шоирлари шеърларида тутган ўрни, унинг ўзига хос жиҳатлари ҳақида сўз боради. Мадеҳавий шеър мумтоз адабиётда ўз анъанасига эга бўлиб, мадеҳавий қасида шаклида мавжуд бўлган. Ушбу адабий анъана ҳозирги замонавий шеърларда замонавий руҳда давом этиб, гоҳида ижтимоий моҳият ҳам касб этади. Шоирларнинг ватанни мадҳ қилиши, буюк тарихий сиймоларни улуғлаши замирида миллий ўзликни англаш шеъри шаклланиб, бу тамойил XX асрнинг 60 йилларидан буён адабиётда муҳим ўрин эгаллаган. Мадеҳа мавзуси ундаги буюк аждодларимиз таъриф-тавсифи орқали шеърда ватанпарварлик руҳи сингдирилиши ғояси билан ҳозирги миллий демократик жамиятимизда шаклланиб бораётган миллий шеърлар туркумига мансуб.

Калит сўзлар: форс-тожик адабиёти, қасида, ҳозирги замон тожик шеърляти, мадеҳавий назм, миллий ўзликни англаш тамойили

Ҳазраткулиён Дилшодаи Фарходзод
доцент Самарқандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
Email: dilshoda.31@gmail.com

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАЗВИТИИ ХВАЛЕБНОГО СТИХА В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится об одном из важных аспектов таджикской литературы, развивающийся в литературной среде современного Узбекистана – хвалебной темы, ее роли в стихах современных таджикских поэтов и ее специфических аспектах. Хвалебный стих имеет свои традиции в классической литературе, и существовала в форме хвалебной оды. Сегодня эта литературная традиция продолжается в современном духе, а иногда приобретает социальную сущность. Восхваление поэтом Родины, прославление великих исторических деятелей сформировали поэму национального самопознания, и этот принцип появилась в таджикской литературе с 60-х годов XX века. Тема хвалы и воспевания принадлежит и к ряду

поэм, которые формируются в нашем нынешнем национально-демократическом обществе с идеей вселить в стихотворение дух патриотизма через описание наших великих предков.

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, жанр оды, хвалебный стих, современная таджикская поэзия, принцип национального самопознания

Hazratkuliyon Dilshodai Farxodzod

Docent of Samarkand State University

named after Sharof Rashidov

Email: dilshoda.31@gmail.com

A FEW WORDS ABOUT THE DEVELOPMENT OF POETRY OF PRAISE IN THE TAJIK LITERATURE OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article talks about one of the aspects of Tajik literature that is developing in the literary environment of modern Uzbekistan - "madeha" poetry, its role in the poems of modern Tajik poets and its specific aspects. Madeha poetry has its traditions in the form of madeha. Today, this literary tradition continues in spirit, and sometimes becomes a reality. Praise by the poet of the Motherland, glorification of the great features of the figures of high significance of the poem of national self-knowledge, and this principle has appeared in Tajik literature since the 60s of the XX century. The theme of praise and chanting also belongs to a number of poems that are being formed in our current national democratic society with the idea of instilling the spirit of patriotism into the poem through the description of our great ancestors.

Key words: Persian-Tajik literature, the genre of ode, poetry of praise, modern Tajik poetry, the principle of national self-knowledge

МУҚАДДИМА

Мавзунинг долзарблиги. Инсон мадҳи, унинг фазилятлари тараннуми, одамлар ҳаётидан нақл, комил инсон ғояси талқини бадиий адабиётнинг асосий мақсади ва азалий мавзуси бўлиб келган. Минг йилдан ошган форс-тожик назми фазлу одоб, эзгу инсоний ахлоқни талқин қилиш баробарида башарият авлодини юксак маънавий камолот, яъни инсон бўлишга даъват этган. Умуман, қайси санъат асари бўлмасин, унинг негизида инсонни тарбиялаш, унга раҳнамолик қилиш, онгини сергак тутиш ҳамда эстетик завқини ошириш каби муҳим мақсад туриши керак.

Одатда эстетик талабларга мувофиқ тарзда яратилган чиройли, руҳга оромбахш бўлган турли ажойиб ва ҳайратбахш нарсалар гўзалликка мансубдир. Гўзаллик шайдоси бўлган шоирлар уни турли нарсаларда кўра олишган: табиат манзараси, маъшуқа жамоли, инсон кўли маҳсули бўлган санъат асари ва булар билан бир қаторда давлат ва жамият арбобларига хос шон-шавкатда, уларнинг турли жанрларда кўрсатган шижоати, одобу тақвосида ҳам. Шу тарзда турли давру замон шоирлари ижодида мадҳ, тараннум, бағишлов шеърлари вужудга келган. Бу каби шеърлар ҳатто марсия шаклида ҳам битилган бўлиб, устоз Рўдакийнинг Муродий ва Шаҳид Балхий каби замондош шоирлар вафотида ёзган шеъри бунинг ёркин намунаси:

Корвони Шаҳид рафт аз пеш,

В-они мо рафта гиру меандеш.

Аз шумори ду чашм як тан кам,

В-аз шумори хирад ҳазорон беш... [6,48]

(Мазмуни: Шаҳид корвони олдимиздан ўтиб кетди. Бизнинг корвонимиз ўтди деб ўйлайвер: икки кўз ҳисобидан бир киши кам бўлди, илму дониш ҳисобидан мингдан ортик киши кетди...)

Кўрганимидек, мазкур шеърда ғам билан ҳамдардлик баробарида васф бор: устоз Рўдакий ҳаким Шаҳидни ўзидан устун қўйиб, муболаға даражасида унинг илмини минглаб

донишманд кишилардан фазилатидан устун билган. Демак, марсияда ҳам инсон хислати тараннуми бор.

Тадқиқот мақсади. Ушбу мавзуни ўрганишдан асосий мақсад мадҳ шеърининг турли шаклда намоён бўлиши ва ҳозирги тожик адабиётида бу мавзунинг қай даражада талқин этилишини ўрганиш, шу заминда шоирларнинг ютуқ ва камчиликларни аниқлашдан иборат.

Тадқиқот методи. Мавзуни ўрганиш ва унинг моҳиятини очиб бериш жараёнида асосан киёсий-тарихий, ҳамда таҳлилий методлар қўлланилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Айтиб ўтганимиздек, форс-тожик шеърлятида олқиш ва мадеҳавий шеър минг йилдан ортиқ тажрибаларга эга бўлиб, XIX аср охиригача мадеҳавий қасида шаклида ифода этилар эди. Подшоҳлар, жамият арбоблари, давлатманд кимсалар ва уларнинг дабдабаю салобатга эга қасру кошоналари, жанг майдонидаги куч синашу қаҳрамонликлари таъриф тавсифидан иборат мадеҳалар ўрта аср шоирлари шеърлятида муҳим мавқега эга бўлиб, минглаб шеър дафтарларини безар эди. Шу тариқа ўтмиш шеърлятида шахспарастлик ва тамаъгирликка мойил бўлган шаклдаги носоғлом гуманизм ривожланиб, ўз ўрнини эгаллади ва албатта бирор эҳтиёж билан саройдаги адабий муҳитга интилган ҳар бир шоир ноилож мадеҳа куйлашга киришар эди. Аммо Носир Хусрав ёки Анварий Абевардийга ўхшаган баъзи шоирлар кейинчалик маддоҳликни шоир шаънига раво кўрмай, ўзларининг тамаллуқ ва илтифот истаб ёзган шеърларидан пушаймон бўлиб, қаноат хилватидан паноҳ излар эдилар. Чунончи, Анварий ёзади:

Беш бар ёди жож шеър мадеҳ,

Эй гаронсоя, он гаронмоя [5,324].

(Мазмуни: Бошқа энди беҳуда нарсалар учун қимматбаҳо бўлган шеърингни ёзма, эй қадри баланд шоир!)

Асосан таниқли сиёсат ва жамият арбоблари таърифида ёзилган мадеҳавий шеърлар кўпроқ шўролар ҳукумати даври назмига хос адабий ҳодиса бўлиб, адабиётшинос ва мунаққид Маъруф Ражабийнинг бу давр шеъритяга оид ишлатилган ўзига хос истилоҳ билан таърифлаганда “сарой мадеҳавий шеърининг давомидир” [9,7]. Бу каби шеърлар бугунги кунда ҳам одатий тус олиб, давлат маъмурий ходимлари, жамиятдаги юқори мавқега эга бўлган шахсиятлар шаънида айтилган бўлиб, гўёки “иложсиз ижтимоий эҳтиёж” сифатида юзага келган бўлиб, адабий расмиятга айланиб бормоқда. Бу каби шеърларнинг аксарияти бугунги матбуотда нашр этилаётган бўлиб, мангу бўлолмайдиган ўткинчи шеърлар сирасига киради. Бу қабил шеърларни касбий шоирлар ижодиётида ҳам баъзан кузатишимиз мумкин, чунончи Садриддини Хушёрининг “Бўйи модар” (“Она ҳиди”) китобида “Ислом Абдуғаниевич Каримовга” унвони билан келтирилган бир шеър бор:

Ту эй марде, ки чонҳо пеши роҳат буд,

Кучо рафтӣ?

Тамоми Ўзбекистон дар паноҳат буд,

Кучо рафтӣ?

Кабўтарҳои сулҳи ин Ватан ҳайрон,

Кучо рафтӣ?

Ҳама пиру чавон гирён,

Кучо рафтӣ?... [11,176]

(Мазмуни: Эй сен, ҳама жонлар йўлингда (фидо) бўлган мард инсон, қаерга кетдинг? Бутун Ўзбекистонни паноҳингга олган эдинг, қаерга кетдинг? Бу Ватаннинг тинчлик кабуларлари ҳайрон, қаерга кетдинг? Ҳама ёшу қари гирён – қаерга кетдинг?)

Буюк тарихий сиймоларни тараннум этиш миллий ва тарихий ўзликни англаш ғоялари билан йўғрилган шеърлятнинг бир томони бўлиб, айна пайтда моҳиятига кўра қадрлов ва мадҳ шеъри ҳамдир. XX аср 60-чи йиллардан кейин тожик адабиётида вужудга келган бу каби шеърларни тожик адабиётшунослигида “миллий ўзликни англаш шеъри” (“шеъри худоғоҳии миллӣ”) деб атадилар. Чунончи, турли тарихий даврларда яшаб ижод этган, икки тарихий марҳила бошида форс-тожик адабиётига асос солган ҳамда уни ривожлантирган икки буюк тарихий-маданий сиймолар – Рўдакий ва Айний устозлар васфида ёзилган шеърлар шу

жумладандир. Уларни ёд этиш ва кадрлаш мақсадида ёзилганлар мисолида фақатгина ҳозирги адабиёт вакиллари бўлган икки буюк шоир Бозор Собир ва Лойиқ Шералийни бу устозларнинг буюклиги, шоирлик даҳоси, донишмандлиги, инсоний фазилатлари ҳақидаги ёзган шеърларини мисол келтириш kifоядир. Уларнинг мадҳида реал воқеяликнинг тасвирдан ташқари, юқори бадий маҳорат, гўзал поэтик тасвирлар ишлатилгани, шеърларининг таъсирбахшлигини таъминлаган. Бу ҳодисани мушоҳида этган Эрон адабиёт муҳаққиқи Алиасгар Шеърдўст, Лойиқ ва Бозор шеърларида “тоза баён, янги фазога интилиш ва ҳаракат” борлиги ҳис этилишини таъкидлаган [2,67].

Устоз Рўдакий ва Айний кадрлови Лойиқ Шералий шеърларида унинг миллий армонларига асосланади. Мўъмин Қаноатга аталган “Шеъри нав” (“Янги шеър”) бағишлов шеърида шеър қисмати Рўдакий ва Айний қисмати билан чамбарчас боғланган ва матн мазмунига кўра, янги шеър янги замон инсони каби оёққа туради – у инқилоб фарзандидир. Шеърнинг ўтган аср бошидаги тадрижий такомилли ўша давр ижтимоий-сиёсий вазъияти ўзгариши, жумладан, янги шеър учун имконият эшиклари очилиши зиндонлар кулфи очилиши билан ҳамоҳанг тарзда кечади ва Айнийнинг “Хуррият марши” (шеъри) аскарларнинг юриш усулига ўхшаб, тарихий эҳтиёжга жавоб сифатида вужудга келган. Энди бу шеърни “тўлдириб”, юксақларга кўтариш вақти келди, устоз Рўдакий миллий армонларни кўйлаганидек шеър яратиш керак:

Аз Бухоро то дили ман як ваҷаб роҳ асту бас,

Роҳи назми Рўдакию роҳи аҷдоди ман аст.

Ман ба ин раҳ меравам пуршўртар,

Меравам бар дури дури дуртар.

Шеъри мо ҳар кадр пурбардору шевотар шавад,

Захмҳои пушти Айни он қадар ёбад шифо,

Чашмҳои Рўдаки он кадр бинотар шавад. [7,62]

(Мазмуни: Бухородан менинг юрагимгача бир қарич йўл бор, холос. Бу йўл Рўдакий назмию аждодим йўлидир. Бу йўлдан шиддат билан узоқларга бораман. Бизнинг шеъримиз ҳар қадар мазмунли ва гўзал бўлса, шу қадар Айнийнинг тан жароҳатлари шифо топгай, шу қадар Рўдакий кўзлари бино бўлгай.)

Бозор Собирнинг “Мучассамаи Айни” (“Айний ҳайкали”, 1981) шеъри ҳам устозга бағишланган энг яхши манзум ёдгорликдир. Мазкур шеърда шоир тарихий мазмуни таъсирбахш ва шахоматли бир фазода яратган. Бу шеър қофия структурасига кўра турлича бўлиб (**абвб**, **аабб**, **ааба...**), 12 бандли тўртликлардан иборатдир. Шоир эркин шеър имониятларидан баҳраманд бўлгани ҳолда шакли мазмун хизматида бўйсиндирган:

Халқ ҳамчун пайкареву пайкаре чун халқ хест,

Кўҳи хоропайкаре дар ҳайкале бедор шуд.

Рўи ў бар сўи мову рўи мо бар сўи ў,

Халқ дар тимсоли Айни халқи минбардор шуд [4,36].

(Мазмуни: Халқ бир ҳайкалда, ҳайкал эса халқ тимсолида гавдаланди. Харсангтош вужудли тоғ бир ҳайкалда кўзини очди. Унинг юзи бизлар томон, бизнинг юзимиз у томонга. Халқ Айний тимсолида минбарга эга бўлди.)

Бозор Собир ўз сўзини шукўҳу шахомат билан бошлаб, биринчи банддаёқ сўзларининг жозибаторлигига аҳамият берган. Бу билан у мумтоз шеърятга хос бўлган матлани жозибали яратиш анъанасига издошлик қилган. Биринчи ва учинчи мисраларда қўлланган тазод ва муқобала санъати моҳирона ишлатилган. Шоир Айнийнинг улуғлигини катта шоирона маҳорат – тавсифу ташбиҳ ва дилнишин муболағалар билан тасвирлаган:

Ҳайкали ўро ба ҳукми ҳайкали фарҳанг бин,

Сангро дар нанг бину нангро дар санг бин.

Ҳар ки ўро дид агар Фирдавсии ноҳида дид,

Бори Рустамро ҳанўз аз Раҳш ноафтаида дид.

(Мазмуни: Унинг ҳайкалини маданият ҳайкали ҳукмида бил. Тошда ному нангни кўр, ному нангни эса тошда. Уни кўрганлар ўзлари кўрмаган Фирдавсийни кўрганлар. Гўёки Рустам юки хануз унинг оти Рахшдан тушмагандай.)

Лекин нима учун устоз Бозор Собир бошқа мажмуада (“Аз “Гули хор” то “Симхор”) шеърини ихтисор этишга қарор қилди? – Бу ҳолат албатта Бозор Собирнинг ҳаётга танқидий назарга эга эканлигидандир. Вақт ўтиши, ижодий маҳорат такомилли, ғоявий тафаккурнинг ўзгариши табиий воқеяликдир ва айнан вақт ўтиши шоир андишаларини ўзгартирган. Йигирма йил муддат ўтишидан сўнг Бозор Собир ижтимоий-маданий қадриятлар ўзгарганлигини кўра билган. У баъзида шеърнинг ноилож тарзда жамиятдаги ғоявий жараёнлардан таъсирланиши мумкинлиги идрок этган, шунинг учун муайян бир тарихий даврда шоирнинг бошқа баъзи бир шеърларида айнан шу ҳолат (шеърнинг қисқартирилиши, сарлавҳаси ўзгартирилиши) такрорланишини мушоҳада қилинади. Ўз ижодига танқид назари билан қараш, шеърларни қайта таҳрирлаш шоирнинг ҳар бир оддий инсон сингари замон изнида эканлиги, унинг вақт мурури билан ўз хатоларини тузатишга имкони борлигини бизга англатади.

Устоз Лойиқ “Айний” шеърида (1988 йил) Садриддин Айнийга хитоб этиб, унинг фидокорона меҳнатларини бирма-бир айтиб ўтади:

Зи лавҳи гўрхо, аз мармари сарди мазористон,
 Зи хоки мурдагони зиндатар аз зиндадаргўрон,
 Зи нақши ҳар катиба, нақши нохун
 дар тани зиндон,
 Зи соҳилҳои бедарё, зи дарёҳои бечарён
 Ту моро кофтӣ, устод,
 Ту моро ёфтӣ, устод!
 Зи аъмоқи фаромўшхонаҳои тираи таърих,
 Зи хоке, ки шуда омомчоҳи тири бадхоҳон,
 Чу абёти парешоне, ки монд аз Рўдакӣ мерос,
 Ту моро чамъ овардӣ зи ҳар маҷмўаву девон,
 Ту моро зинда гардондӣ,
 Ба мо моро шиносондӣ. [7,92]

(Мазмуни: Устод, сен бизларни мазордаги совуқ мармар лавҳидан; мурдадил тириклардан тирикрок бўлган ўтганларнинг тупроғидан; зиндонларда қолган тирноқлар нақшидан; дарёсиз соҳиллар, жараёнсиз дарёлардан излаб, топдинг! Тарихнинг қора фаромушхонаси қаъридан; ёвузлар тиридан топталган тупроқдан, Рўдакӣдан мерос қолган байтлар каби, сен бизларни турли мажмуа ва девонлардан жамладингда, ҳаёт бахшида этдинг ва бизни бизга танитдинг.)

Мадеҳа, васф, улуғлов шеъри ҳозирги тожик шоирлари шеърлятида ватан тараннуми шеъри баробарида ривожланиб, мумтоз адабиётдаги сарой маддоҳлик шеърининг бир навъидир. Жоҳталаблик ва мансабу мақом мақсадида ёзилган сарой маддоҳлик шеъридан, шунингдек замон сиёсатини тарғиб қилишда хизмат қилган ва шахспарастликни авж олишига имкон берган шўролар даври мадеҳавий шеъридан фарқли ўларок, бугунги замон васф ва мадеҳа шеърларида миллийлик руҳияти уйғундир.

Мадеҳавий мавзуни танланиши шоирнинг қайси ғоявий ва ижодий тамойилга мансуб эканлигига ҳам боғлиқдир. Таассуфки, гоҳ бу қабилдаги шеърлар тамаллуқ ва шахспарастона ғаразлар билан ҳам ёзилади. Аммо буюқлар, ёру дўстлар мадҳи гоҳида табиий тарзда, самимона ва содиқона шаклда ҳам ифода этилиши мумкин. Агар бу шеърлар сушт, бадий бўёқларсиз баён этилган бўлса, уларнинг таъсири ҳамда қиймати ҳам йўқолади.

Бағишлов шеъри ҳам мадеҳа шеъри билан тенг вазнда унинг бир кўриниши сифатида ҳозирги тожик назмида ривожланиб бормоқда. Бундай шеърларда одатда мухотаб исми тилга олинади, чунончи “Дўстим ...га”, “Устоз ...га”, “Фарзандимга”, “N ...га” ё худ “Бағишлов” ва ҳоказо. Бунга ўхшаш шеърлар ҳозирги хоҳ тожик ва хоҳ ўзбек адабиётида кўп кўзга ташланади. Масалан, самарқандлик шоирлардан Худоназар Оқсой ва хусусан Салим

Кенжанинг шеърий мажмуаларида дўстлар, устозлар, қариндошлар, маърифат аҳлига бағишланган шеърлар намунаси фаровондир. Бу шеърларда баён содда услубда тус олган. Ҳар ҳолда иқтидорли шоирлар бу масалада жиддий ёндошганлар ва ўзларининг ижодий маҳоратини кўрсата олишган. Мисол тариқасида Жаъфар Муҳаммад Тирмизий қаламига мансуб “То баландии аноҳитой” (“Аноҳитойи баландликкача”) деб номланган бир шеърига эътибор қаратамиз. Унда янгича бадиий тасвирларни учратамиз:

Ману ту зодаи як силсилакўх,
Ману ту зодаи як дехкадаем.
Ману ту шаҳр ба шаҳр,
Кўх ба кўх
Аз Бухорой суҳан омадаем.

То баландои аноҳитой
Кўхҳои ману ту ҳамназаранд.
То Бағоняшти Спитомино
Рўдҳои ману ту ҳамсафаранд... [15,24]

(Мазмуни: Мен билан сен бир қатортоғ, бир қишлоқнинг фарзандимиз. Мен ва сен шаҳарма шаҳар, тоғма тоғ сўз Бухоросидан келганмиз.

Аноҳитойи баландликкача бизнинг тоғларимиз ҳамназар, Спитамен Бағоняштигача бизнинг дарёларимиз ҳамсафардирлар...)

Бағишлов шеъри кутлов, хотира, марсия шаклида юқорида номлари тилга олинган ва бошқа ўзбекистонлик тожик ва ўзбек [12] шоирлари ашъорида кўзга ташланади. Марсиягўйлик адабиётимизда қадимдан мавжуд бўлиб, ҳозирги адабиётда унинг ўрнида хотира манзумалар ҳам айtilган. Масалан, шоир Акбар Пирузийнинг “Чамани меҳр” (“Меҳр чамани”) мажмуасида 9 та хотира-марсия келтирилган. Булар орасида устод Турсунзодага бағишлангани энг сараси ҳисобланади:

Шаддаи лаъли Бадахшон шеъри ту,
Нури хуршеди дурахшон шеъри ту.
Рўдҳои кўхсорон шеъри ту,
Шуд ливои қахрамонон шеъри ту...
Тоҷи моро, шоиро, дурдонай,
Занди оташзод дар ҳар хонай. [1,88]

(Мазмуни: - Бадахшон лаълининг шодаси, порлоқ қуёшнинг нури. Сенинг шеъринг тоғдан оқадиган дарёлар, қахрамонларнинг байроғидир... Сен бизнинг тожимиз дурисан. Ҳар хонада оловдан вужудга келган Зандсан.)

Бу ҳам ҳозирги шеъриятнинг бир хусусиятидир. Биз тожик адабиётида ватан мадҳи шеърининг мавқеига бағишланган илмий мақолада [14] адабиётшунос Алиасфар Шейрдўстнинг бу турдаги шеърларни тарихий-миллий гуруҳга мансуб деб билганини таъкидлаганмиз. Демак, мадҳа шеъри ўзининг биз кўрсатиб ўтган баъзи хусусиятлари билан ҳозирги миллий демократик жамиятимизда шаклланиб бораётган миллий шеърлар туркумига мансуб. Аммо адабиётшунос ва мунаққид олимлар таъкидлаб ўтганидек, ҳар бир шеър, хоҳ у ишқ, табиат, ёр васфига бағишланган, хоҳ бошқа мавзуларда ёзилган бўлсин, бир томонлама бўлмасдан замирида инсон дарди ва жамият муаммоларини ифодалай олиши керак. Шундагина бу шеърлар юксак эстетик қийматга эга бўлади.

Хулоса. 1.Васф, тараннум, улуғлов ва бағишлов, ҳатто марсия мадҳ шеърининг навълари бўлиб анъанавий мадҳавий назмнинг давоми сифатида бугунги адабиётда ривожланиб келмоқда. Марсия зоҳиран бошқа турдаги шеър кўринсада, ундаги ғам-қайғу ифодаси, одамлар кулфати учун қайғуриш, унга ҳамдардик, умуман инсон омилининг тавсифланиши, кадрланиши нуктаи назаридан мадҳ шеърига моҳиятан яқинроқдир.

2.Мадҳ шеъри янгича – замонавий талқинда ҳозирги тожик адабиётида “миллий ўзликни англаш шеъри” (“шеъри худогоҳии миллий”) баробарида ривожланиб, шу жиҳатдан буюк кишиларни улуғлашда ёзилган мадҳавий шеърлар кўпроқ ижтимоий аҳамият касб этмоқда.

3. Она зотини таърифлаб ёзилган васф, мадеҳа шеърлари миллий адабиётда алоҳида ўрин эгаллайди ва ҳатто бу адабий ҳодиса Лойиқ Шералий, Фарзона Хужандий каби шоирлар ижодида анъана шаклига кириб “модарнома” туркумидаги шеърлар вужудга келишига сабаб бўлди.

3. Гоҳида мадҳ, бағишлов мазмунидаги шеърлардан тамаллук хиди ҳам келади ва уларда шахспарастилик оҳанги сезилади. Таъкидлаш жоизки, бу мавзудаги шеърларда буюк сиймолар тараннуми инсонларда ўзликни англаш, ватан туйғуси, инсонпарварлик каби гўзал фазилатларни тарбиялашда хизмат қилиши асил адабиётнинг эзгу мақсадидир.

Адабиёт:

1. Акбар Пирўзи. Чамани меҳр. Тошкент: Turon zamin ziyo, 2016, 184 с.
2. Алиасғари Шеърдўст. Чашмандози шеъри имрўзи тоҷик. Д.: Адиб, 1997
3. Бозор Собир. Мижғони шаб. Душанбе: Ирфон, 1981, 176 с.
4. Бозор Собир. Аз “Тули хор” то “Симхор”. Москва: Интрансдорнаука, 2003, 256 с.
5. Гулшани адаб. (Намунаҳои назми форсу тоҷик. Асрҳои IX-XIII), ҷ. I. Душанбе: ирфон, 1973, 432 с.
6. Девони Рўдакӣ. Душанбе: Бухоро, 2015. – 332 саҳ.
7. Лоик Шералий. Куллиёт. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. – Душанбе, “Адиб”, 2008. – 564 саҳ.
8. Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист, Д.: Пайванд, 2006, 456 с.
9. Маъруф Раҷабӣ. Сабақҳои сиёсати адабӣ // “Адабиёт ва санъат”, 1992, №19
10. Салим Кенча. Умри гул. Тошкент: Мухаррир, 2011, 64 с.
11. Садриддини Ҳушёрӣ. Бӯйи модар. Тошкент: Ноширлик ёғдуси, 2017 -191 саҳ.
12. Самарқанд мушоираси (Ёшлар баёзи). Тошкент: Sahnhof, 2020. -304 б.
13. Худоназари Оқсой. Сухани вопасин. Тошкент: Тамаддун, 2018, 120 с.
14. Ҳазраткулиён Дилшода. Вижагиҳои шеъри ватанситой. // Дурдонаи Шарқ (Маҷаллаи адабӣ, илмӣ ва маданияти тоҷикони Ўзбекистон), №2/2022
15. Чаъфар Муҳаммад. Ошиқи ишқ. Тошкент: Yangi nashr, 2011.-136 саҳ.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000